

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афғонистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афғонистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Maxammadiyev Xurshid

O'qituvchi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Jizzax, O'zbekiston
xurshidmaxammadiyev@gmail.com

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR

ANNOTATSIYA

Maqolada Alisher Navoiy asarlarida qo'llanilgan maishiy leksemalar tadqiq etiladi va misollar bilan izohlanadi. Bu maqola Alisher Navoiy asarlari lug'at tarkibidagi tilimiz tarixi, o'zgarishlari, leksik boyligi, XV asrda xalqimizning turmush tarzi, madaniyati, urf-odatlar haqida tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi. Alisher Navoiy asarlarida uchraydigan maishiy leksemalar tarixi ko'hna yozma manbalarga borib taqaladi.

Mazkur maqolada Alisher Navoiy asarlarida uchraydigan maishiy leksemalardan bir qanchasi tahlilga tortilgan bo'lib, ularning sintaktik usul bilan yasalganlariga alohida ahamiyat qaratilgan. Masalan, belbog', sochbog', chaqmoq toshi, tegirmon toshi, pilpoya, zinapoya, qalam mo'yi, kamarband, takband, kallapo'sh shu kabilar.

Kalit so'zlar: sintaktikusul, ot+ot tipidagi qo'shmaotlar, old qo'shimcha+ot, ot+hozirgi zamon negizi, old qo'shimcha+ot, ravish+ot, ot+ravish, sifat+ot, sifat+ot+affiks, ot+ot+affiks, ot+affiks+ot.

Makhammadiyev Khurshid

Teacher
Jizzakh State Pedagogical University,
Jizzakh, Uzbekistan
xurshidmaxammadiyev@gmail.com

DOMESTIC LEXEMES MADE BY SYNTACTIC METHOD IN ALISHER NAVO'S WORKS

ABSTRACT

The article examines household lexemes used in the works of Alisher Navoi and explains them with examples. This article gives an idea of the history, changes, and linguistic richness of our language contained in the dictionary of Alisher Navoi's works, the lifestyle, culture, and customs of our people in the 15th century. The history of household lexemes found in the works of Alisher Navoi goes back to ancient written

sources.

In this article, some of the household lexemes found in the works of Alisher Navoi are analyzed, and special importance is paid to those made by the syntactic method. For example, belt, hairband, flintstone, millstone, pilpoya, ladder, pen oil, belt, takband, kallaposh.

Keywords: syntactic method, compound nouns of noun+noun type, prefix+noun, noun+present tense base, prefix+noun, adjective+noun, noun+adverb, quality+noun, quality +noun+affix, noun+noun+affix, noun+affix+noun.

Махаммадиев Хуршид

преподаватель,

Джизакский государственный педагогический университет,

Джизак, Узбекистан

xurshidmaxammadiyev@gmail.com

БЫТОВЫЕ ЛЕКСЕМЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ СИНТАКТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ, В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛИШЕРА НАВОИ

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются бытовые лексемы, использованные в произведениях Алишера Навои, и приводятся примеры. Эта статья дает представление об истории, изменениях, лексическом богатстве нашего языка в словарном составе произведений Алишера Навои, об образе жизни, культуре, обычаях нашего народа в XV веке. История бытовых лексем, встречающихся в произведениях Алишера Навои, восходит к древним письменным источникам.

В данной статье проанализированы некоторые из бытовых лексем, встречающихся в произведениях Алишера Навои, особое внимание уделено лексемам, образованным синтаксическим методом. Например, белбог, сочбог, чакмок тоши, тегирмон тоши, пилпоя, зинапоя, калам муйи, камарбанд, такбанд, каллапуш и т. д.

Ключевые слова: синтаксический способ, сложные слова, образованные по типу существительное + существительное, предлог + существительное, существительное + основа настоящего времени, предлог + существительное, наречие + существительное, существительное + наречие, прилагательное + существительное, прилагательное + существительное + аффикс, существительное + существительное + аффикс, существительное + аффикс + существительное.

O'zbek tili so'z yasashga oid ishlarning deyarli barchasida so'z yasashning "kompozitsiya usuli" qayd etiladi va u so'z yasashning mahsuldor usuli sifatida ta'riflanadi [1, B.222]. Biroq akademik A.Hojiev "hodisaga bevosita o'zbek tilining o'z materiallaridan kelib chiqib yondashilsa, bu tilda so'z yasashning "kompozitsiya usuli" deb atash mumkin va lozim bo'lgan usuli yo'q" deb hisoblaydi. Olim o'zbek tilida kompozitsiya usuli bilan so'z yasash hodisasini inkor etadi va bunga doir asoslarini ilgari suradi [2, B.8-11].

Keng tarqalgan ta'rifga ko'ra, ikki va undan ortiq asosning qo'shilishi orqali ot hosil qilish kompozitsiya usuli bilan ot yasashdir. Kompozitsiya usuli bilan, asosan, qo'shma otlar yasaladi [3, B.216]. Ot leksema tuzish usullaridan biri so'z bilan leksemani yoki so'z bilan so'zni tobelik asosida o'zaro bog'lash bo'lib, bu usul bilan hosil qilingan ot qo'shma ot deb yuritiladi. Qo'shma otlar tildamavjud sintaktik qoliplar asosida tuziladi [4, B.259-260]. Qo'shma otlardagi mustaqil so'zga teng bo'lgan qo'shiluvchi qismlar orasidagi sintaktik aloqa yo'qoladi, tadrijiy taraqqiyot natijasida yaxlit bir ma'no anglatgan yangi leksik birlik

- qo'shma so'z hosil bo'ladi. Qo'shma so'z yasalishi uchun asos bo'lgan bu qismlar o'zining dastlabki ma'nosini qisman yoki butunlay yo'qotadi, ikkalasi birgalikda boshqa yangi leksik ma'no anglatadi boshlaydi.

"Xamsa" dostonlari tilida tegishli qo'shma otlar tarkibidagi qismlari qanday turkumdagi so'zlar bilan ifodalanishigako'raasosan ot+ot vanisbatan kamroq sifat+ot tiplaridamavjud. Judakam holdaravish+ot (hamyon) vaot+ravish tiplari ham uchraydi.

Ot+ot tipidagi qo'shmaotlar asli qaratuvchilikmunosabatidabo'lgan ikki otning qo'shilib ketishidan hosil bo'lgan: belbog', sochbog', chaqmoq toshi, tegirmon toshi, pilpoya, zinapoya, qalam mo'yi va sh.k.

Sochbog' - sochbog', sochga taqiladigan bog'ich (ANATIL, III, 8) Soch va bog' otlarining o'zaro birikuvidan ayollar tuzanishiga xos maishiy buyum oti hosil qilingan:

Sochbog'ini tob ila chun soldi band,

Nafsu havo bo'ynig'a soldi kamand. (HA, VII, 168)

Belbog' - belga bog'lanadigan, to'rtburchak ro'mol shaklidagi gulli yoki gulsiz, chetlari tikilgan mato parchasi; qiyiq, qiyiqcha. (O'TIL, I, 220) Albatta, ba'zan kiyim ustidan belga bog'lanadigan chilvir, arqon kabilar ham belbog' deb atalishi mumkin. Shoir asarlarida bu so'z ko'p uchrasa-da, dostonlar tilida belbog' so'zi bir-ikki bor qo'llangan xolos:

Chiqib ustiga barmoq shahsuvari,

Bo'g'un belbog'iyu tirnoq-uzori. (FSh, VIII, 23)

Demak, bel va bog' birikmasining (sintaktik birlikning) lug'aviy birlikka (leksemaga) o'tishi natijasida belbog' yuzaga kelgan.

Zinapoya qo'shma oti "chiqish, tushish uchun xizmat qiladigan qurilma", "narvon" ma'nosini anglatadigan tojikcha zina oti bilan "oyoq qo'yiladigan bosqich" ma'nosini anglatadigan poya otidan tuzilgan bo'lib, o'zbek tilida "pog'ona", "bosqich" ma'nolariga ega. (O'TEL, III, 105) Dostonlar tilida ham shu mazmunda ishlatilgan:

Torildi chun bu yanglig' turfa voya,

Ko'rundi toshdin bir zinapoya. (FSh, VIII, 191)

Gulmix fors-tojik tilida gulgul shakliga ega. Bu ot fors-tojik tilidagi gul otiga mex (mix) otini qo'shib hosil qilingan. Temir mixning qalpog'i (gumbazi) chorqirra (kvadrat) shaklda bo'lgani uchun shunday atalgan.

Bir xil modeldagi qo'shma otlarning ikkinchi komponentdagi egalik ko'rsatkichi i qo'llanib, chaqmoq toshi, tegirmon toshi shaklida ishlatilgan:

Agarchi yo'q turur durluq taloshi,

Erur tosh o'lsa ham chaqmoq toshi. (FSh, VIII, 46)

Falak davrida sur'ati ichra zo'r,

Tegirmon toshi uzra andoqki mo'r. (SI, XI, 8)

Chaqmoqtosh - chaqmoq bilan urilganda o't chiqaradigan tosh. (NAL, 675) Tegirmon toshi - tegirmonga o'rnatilib, g'alla donlarini yanchadigan katta yassi, yumaloq tosh.

Hozirgi o'zbek tilida rassomlar bo'yoq bilan surat ishlaydigan cho'tka ma'nosida mo'yqalam qo'shma oti mavjud. Ko'rinib turganidek, tojikcha mo'y va arabcha qalam so'zlari birikuvidan hosil bo'lgan bu ot Alisher Navoiy ijodida o'ziga xos shaklda uchraydi, qo'shma ot tarkibidagi so'zlar o'rni almashib qalam mo'yi tarzida qo'llangan: "Moniy qalam mo'yidin tasvir fanin qalam-baqalam, balki mo'-bamo' bilmog'i". (FSh, VIII, 94)

Ot+hozirgi zamon negizi: kamarband, takband, kallapo'sh.

Kamarband qo'shma so'zi tojikcha kamar oti bilan "bog'la" ma'nosidagi bastan (bog'lamoq) fe'lining hozirgi zamon negizi band so'zini qo'shib hosil qilingan:

Mehr kamarbandida yoqut o'lub,

Yonidag'i xanjar anga hut o'lub. (HA, VII, 68)

Takband "ost" ma'nosini anglatadigan tag otiga "bog'la" ma'nosidagi bastan (bog'lamoq)

fe'lining hozirgi zamon negizi band so'zini qo'shish orqali hosil qilingan:

Toza giyah tiflg'a monand o'lub.

Belga bo'g'undin anga takband o'lub. (HA, VII, 301)

Kallapo'sh so'zi tojik tilidagi kalla oti va pyshidan hozirgi zamon fe'li asosidan yasalgan.

Quyidagi misolda bosh kiyim ma'nosida qo'llangan:

Ko'rguzubon lola o'yun ichra jo'sh,

Yel uchurub kallasidin kallapo'sh. (HA, VII, 300)

Old qo'shimcha + ot: hamyon.

Hamyon. Bu ot o'zbek tilida "birga" ma'nosini ifodalaydigan ham old qo'shimchasini (TjRS, 544) "kishi gavdasining o'ng yoki chap tomoni" ma'nosini anglatadigan o'zbekcha yon otiga (O'TIL, I, 257) qo'shib hosil qilingan bo'lib, "pul solib yurish uchun cho'ntak xaltacha" ma'nosini anglatadi. (O'TIL, II, 683), (O'TEL, I, 276)

Ravish + ot: shabcharog'.

Shabcharog' - bu forscha o'zlashma shab (tun) va charog' (chiroq) so'zlari qo'shilishidan hosil bo'lib, gavhari shabcharog', duri shabcharog' birikmalari tarkibida qo'llanadi. Gavhari shabsharog' yoki duri shabsharog' - tunda porlab nur sohadigan qimmatbaho marvarid. Alisher Navoiy asarlarida bu ko'p qo'llangan:

Ismat bahoristonining shukufta bog'i va iffat shabistonining gavhari shabcharog'i... (SS, X, 68);

Bal mash'alai farog' sensen,

Yo gavhari shabcharog' sensen. (LM, IX, 100)

Ot+ravish: chodarshab.

Charx qilur zohir etib kavkabin,

Durg'a mukallal qora chodarshabin. (HA, VII, 360)

Mazkur ot "parda", "yopinchiq" ma'nolarini anglatgan tojik tilidagi chodar oti bilan "tun" ma'nosini anglatadigan shab otidan tuzilgan. Alisher Navoiy asarlariga tuzilgan lug'atlarda chodarshab - choyshab ekanligi ko'rsatilgan. Ma'lumki, choyshab "o'rin-to'shak ustiga yoziladigan yalangqavat to'rtburchak mato, yopinchiq"dir. (O'TIL, IV, 504)

Sifat + ot: nimtark, shohto'n.

Nimtark "yarim, yarimta" ma'nosidagi forsiycha nim sifati va "urushda kiyiladigan va jezdan ishlangan bosh kiyim, dubulg'a" (NAL, 596) ma'nosini anglatuvchi tark oti qo'shilishidan hosil bo'lgan. "Hayrat ul-abror"da "bir xil bosh kiyim" ma'nosida qo'llangan:

Bazmda shohona yasab sozu barg,

Boshim uza egri qo'yub nimtark. (HA, VII, 63)

Shahto'n shoh va to'n so'zlarining qo'shilishidan hosil bo'lgan. Aslida ot hisoblangan shoh bu qo'shma so'z tarkibida "katta", "shohona" ma'nosiga ega sifat bo'lib kelgan. Ya'ni, shahto'n - shohona to'n, shohlarga xos to'n:

Qilmayin band toshlamoqqa darang,

Kiydi shahto'nlarini rango-rang. (SS, X, 213)

Keyingi yillarda asosiy ko'cha, prospekt shohko'cha deb atalmoqda. Tojik tilida ham bunga misol bor: shohjo'y - boshariq, katta ariq. Bular ham yuqoridagi fikrimizni quvvatlaydi.

Siyahchol "qora" ma'nosidagi siyoh sifati va "chuqur, o'yiq" ma'nosidagi chol oti birikishidan yuzaga kelgan. Bu forsiy o'zlashma "choh, quduh; zindon" ma'nolarida qo'llangan:

Buyurdiki, qosidni band ettilar,

Siyahchol sori olib kettilar. (SI, XI, 155)

Sifat+ot+affiks: girdbolisht.

Girdbolisht oti gird + bol + ish(t) morfemalaridan iborat. Bu o'rinda gird - yumaloq, bol - par, ish(t) - yasovchi qo'shimcha. Girdbolisht - yumaloq yostiq, lo'labolish.

Ot+ot+affiks: qo'zi po'stin.

Bu qo'shma ot o'zbek tilidagi qo'zi va forsiy tildagi po'stin so'zlari birikuvidan hosil bo'lgan. Po'stin oti tojik tilida "hayvon terisi" ma'nosini anglatadigan po'st otiga -in qo'shimchasini qo'shib hosil qilingan bo'lib, "mo'ynali oshlangan teridan tikilgan uzun qishlik to'n" ma'nosini anglatadi (O'TEL, III, 197). Quyidagi misolda qo'zi oti sifat vazifasini bajargan, ya'ni qo'zi terisidan bo'lgan po'stin:

Qo'zi po'stin ichra pinhon bo'lub,

Hamal burjida mehri raxshon bo'lub. (SI, XI, 251)

Ot+affiks+ot: dastarxon.

Fors-tojik tilidagi dast otiga -or qo'shimchasini qo'shib "tuzilgan", "tartib toptirilgan" ma'nosini anglatuvchi dastar oti hosil qilingan. Dastar otiga "ustiga iste'mol qilinadigan ovqat qo'yiladigan mato" ma'nosini anglatuvchi xon (asli xvan) otini qo'shish orqali dastarxon tarkib topgan. Dastarxon oti "taom bilan to'ldirilgan maxsus mato" ma'nosiga ega. (O'TEL, III, 82)

Bizning kuzatishlarimizga ko'ra "Xamsa" dostonlarida uchraydigan tojik tilidan o'zlashgan ba'zi qo'shma so'zlar ikki asosning birikkan nuqtasida interfikslar ishtirokida hosil qilingan:

1. -u- interfiksi: xon-u-mon;

2. -o- interfiksi: sar-o-parada.

Forsiy o'zlashma xarpushta ham qo'shma so'z. NALda bu so'z "ikki tomoni yassi chodir", ANATILda "tepa, katta pushta; gumbaz shaklidagi narsa; ravoq, chodir" tarzida izohlangan. (NAL, 650; ANATIL, III, 382) "Tojik tili lug'ati"da xarpusht ANATIL izohi bilan deyarli bir xil, faqat chodir o'rniga u joyda toq ko'rsatilgan [5,B.466].

I.Sulaymonovning Tog'li Hisor shevasi ("Leksika govora gornogo Gisara") tadqiqiga bag'ishlangan nomzodlik ishida qiziq fakt uchraydi. Olim uy-joy, hovli, hovli ichi qurilishlari tushunchalarini bildiruvchi dialektizmlar qatorida xarpushta so'ziga "tomi eshakning orqasiga (ustiga) o'xshaydigan uy" deb izoh berilgan[6]. Demak, bu so'z tojik tilidagi xar+pusht+a (o'zak+o'zak+affiks) morfemalari birikuvidan hosil bo'lgan: xarpushta.

Na'layn arabiy o'zlashma bo'lib, bir juft kavush (NAL, 456); etik, juft kavush, poyabzal (ANATIL, II, 443) ma'nolariga ega. Bu qo'shma so'z na'l va ayn so'zlarining birikishidan yasalgan. Qo'llanishiga misol:

Har yon ayog'idaki na'layn o'lub,

Ahli safo hazli uchun shayn o'lub. (HA, VII, 140)

Xarmuhra - eshakmunchoq. Bu qo'shma so'z tojik tilida eshak ma'nosini anglatuvchi xar va munchoq ma'nosiga ega muhra so'zlarini qo'shib hosil qilingan: xar+muhra = xarmuhra. Misol:

Qatracha durdin olmasa bahra,

Desa, firuza ko'rsa, xarmuhra. (SS, X, 445)

Shuningdek, izofali birikma yordamida ham yangi so'z hosil qiladi. Masalan, jubbayi sinjob - sinjob (qizil tulki) terisidan tikilgan po'stin:

Jubbayi sinjobing ichra vasla-vasla qoqimi,

To'g'ri hijron shomida bir-bir saodat anjumi. (NAL, 234)

Umuman olganda Alisher Navoiy asarlari tilidagi maishiy leksikaning salmoqli qismini yasama so'zlar tashkil etadi. Ular, asosan, morfologik va sintaktik usul bilan yasalgan. Sintaktik usul bilan yasalish nisbatan ko'proqni tashkil qiladi. Shuningdek, leksik-semantik usul bilan hosil qilingan leksemalar sanoqligina mavjud.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Ўзбек тили грамматикаси. Икки томлик. I том. Морфология. - Тошкент: Фан, 1975, -Б. 22-23; Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. 1-қисм. - Тошкент: Ўқитувчи, 1980. -Б. 171; Сайфуллаева Р., Менглиев Б. ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. -Тошкент: Fan va texnologiya, 2010. -В. 222. (O'zbek tili grammatikasi. Ikki tomlik. I tom. Morfologiya. - Toshkent: Fan, 1975,-В.22-23; Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 1-qism. - Toshkent: O'qituvchi, 1980. -В.171; Sayfullayeva R., Mengliyev B. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. - В. 222).
3. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясаши тизими. - Тошкент: О'қитувчи, 2007. -Б. 8-11.(Ножиёв А. O'zbek tili so'z yasaliishi tizimi. - Toshkent: O'qituvchi, 2007. - В.8-11).
4. Турсунов У., Мухторов А., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. - Тошкент: Ўзбекистон, 1992. -Б. 216. (Tursunov U., Muxtorov A., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. - Toshkent: O'zbekiston, 1992. - В. 216).
5. Ўзбек тили грамматикаси. Икки томлик. I том. Морфология. - Тошкент: Фан, 1975. -Б. 259-260. (O'zbek tili grammatikasi. Ikki tomlik. I tom. Monografiya. - Toshkent: Fan, 1975. - В. 259-2600.
6. Фарҳанги забони тоҷики. II ж. -М.: Советская энциклопедия, 1969. -С. 466. (Farhangi zabon tojiki. II j. - M.: Sovetskaya ensiklopediya, 1969. - S. 466).
7. <http://www.dslib.net/jazyki-mira/leksika-govora-gornogo-gissara.html>